

სპორტი თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში

იურა გონაძე - ასისტენტ პროფესორი;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, თბილისი;

ელ. ფოსტა: iuri.gonadze@sportuni.ge.

შესავალი. შესაძლოა, წინამდებარე სტატიაში არ იყოს განხილული ყველა ის პრობლემა, რომელიც აქტუალურია დღევანდელი ფიზიკური კულტურისა და სპორტისათვის, მაგრამ ცხადია, რომ მათი მეცნიერული მიდგომით ახალ დონეზე განვითარება, წარმოადგენს თანამედროვე საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს საკითხს.

თანამედროვე სამყაროში ძალზედ დიდია სპორტის ზეგავლენა ადამიანის ცხოვრებაზე და ჯანმრთელობაზე. მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან ფიზიკური კულტურა, სპორტი და ჯანმრთელობა. ეკოლოგიური ფაქტორების ზეგავლენა, თანამედროვე ცხოვრების რიტმი, გარემოში აგრესიული მიკროორგანიზმების მუდმივი არსებობა, არა მხოლოდ ადამიანის ჯანმრთელობას ასუსტებს, არამედ ხელს უწყობს არასასურველი ემოციური ძვრების განვითარებას.

განხილვა. სამწუხაროდ, დღეისათვის ვცხოვრობთ ვითარებაში, როდესაც ახალგაზრდებს შორის გავრცელებულია ისეთი მავნე ჩვევები, როგორებიცაა ნარკოტიკების, ალკოჰოლის მოხმარება და რომლებიც ანადგურებენ ადამიანის პიროვნულ თვისებებს. სწორედ სპორტით დაკავება წარმოადგენს ამ უარყოფითი ფაქტორების ალტერნატივას. აღნიშნულიდან გამომდინარეობს, რამ სპორტის როლი თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში ძალზედ დიდი და მნიშვნელოვანია.

სპორტი ხელს უწყობს ადამიანთა გაცნობას, ჯგუფებად გაერთიანებას, უმეტეს შემთხვევაში ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, გონებრივი შესაძლებლობების გაზრდას. სპორტით დაკავებული ადამიანები საკუთარ თავში ავითარებენ გამძლეობას, მოთმინებას, ძალას, მოქნილობას, კოორდინაციას.

21 საუკუნე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების საუკუნეა. ტექნიკური პროგრესის განვითარების გამო, ავტომატიზირებულია მრავალი პროცესი, რომელიც ადრე ხელით სრულდებოდა. ამიტომ, თანდათან იკარგება ის ფიზიკური პოტენციალი, რომელიც თავდაპირველად არსებობდა ადამიანში. თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში გაჩნდა კომპიუტერი, სხვადასხვა მობილური გაჯეტები, რამაც მნიშვნელოვნად გააადვილა ცხოვრება, მაგრამ იმავდროულად დააქვეითა მოძრაობითი აქტივობა. ხანგრძლივი დროით კომპიუტერთან ან ტელევიზორთან ყოფნის შედეგია ის, რომ ორგანიზმი ვერ ღებულობს ფიზიკურ განტვირთვას. აქედან გამომდინარე, ვითარდება ფუნქციური დარღვევები და სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები ემსგავსებიან „ახალგაზრდა მოხუცებს“, რომლებსაც ადვილად ერევათ სხვადასხვა დაავადებები. ამ ყველაფერს ემატება სტრესი, ცუდი ეკოლოგია, არასრულფასოვანი კვება, „ფასთფუდები“ და სიმსუქნე. შედეგად ვღებულობთ არა მხოლოდ ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის გაუარესებას, არამედ ემოციური მდგრადობის დათრგუნვას, იმუნიტეტის დაქვეითებას, ტვინის ზოგიერთი უბნების ატროფიას. ორგანიზმი სუსტდება, ქვეითდება მუშაობის უნარიანობა და სოციალური აქტივობა. სამეცნიერო კვლევებით დასტურდება, რომ ფიზიკური აქტივობა წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობის შენარჩუნების და

გაუმჯობესების ერთერთ მთავარ ფაქტორს. ეს ეხება იმათაც, ვისაც გააჩნიათ გარკვეული გადახრები გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციონირებაში.

სპორტი და ფიზიკური კულტურა მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ბავშვებისა და მოზარდებისთვის, არამედ ხანდაზმული ადამიანებისთვისაც. დოზირებული, გონივრულად შესრულებული ფიზიკური დატვირთვები ანელებენ დაბერების პროცესს და წარმოადგენენ მრავალი ასაკობრივი დაავადებების პროფილაქტიკას, ისეთების როგორცაა ართრიტი, ართროზი, ჰიპერტონია და სხვ. მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ფიზიკური დატვირთვები, მათი ინტენსივობა და სისტემატიურობა დამოკიდებულია ასაკობრივ ეტაპზე.

ფიზიკური ვარჯიშის დროს ხორციელდება აქტიური დატვირთვა მთელ ორგანიზმზე, კუნთები მოიხმარენ ჟანგბადის გაზრდილ ოდენობას, შესაბამისად გული იძულებულია გადატყორცნოს მეტი მოცულობის, ჟანგბადით გაჯერებული სისხლი. გაძლიერებულ რეჟიმში მუშაობენ სასუნთქი ორგანოები. მაგრამ არ შეიძლება დავივიწყოთ, რომ არსებობს ამ საკითხის მეორე მხარეც - ფიზიკური დატვირთვების გადამეტება. ეს განსაკუთრებით იკვეთება თანამედროვე საზოგადოებაში. მაგალითად, თანამედროვე „სილამაზის ინდუსტრია“ კარნახობს თავის წესებს და ხალხი ცდილობს არ ჩამორჩეს მათ. ჩნდება ფიზიკური დატვირთვის სწორად გაგების პრობლემა. ფიზიკური დატვირთვების ბოროტად გამოყენებას შეუძლია საკმაოდ დიდი ზიანი მიაყენოს ორგანიზმს, ამიტომ დატვირთვის შერჩევას აუცილებელია ინდივიდუალური მიდგომა, რაც შეუძლია მხოლოდ ამ სფეროში მოღვაწე სპეციალისტს.

ექიმები ხშირად გვირჩევენ სპორტით დაკავებას, დაავადებების, ოპერაციებისა და ტრავმების პროფილაქტიკის მიზნით.

დასკვნა

სწორად შერჩეული ფიზიკური დატვირთვების სასიკეთო მოქმედების შედეგად, ძლიერდება იმუნიტეტი, უმჯობესდება სისხლის შემადგენლობა. ფიზიკურად აქტიურ ადამიანებს გაზრდილი აქვთ ლიმფოციტების და ერითროციტების რაოდენობა, ისინი უფრო იშვიათად ავადდებიან, ხოლო დაავადების შემთხვევაში უფრო ადვილად უმკლავდებიან ავადმყოფობას.

არაფერია ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი, ხოლო იმისათვის რომ ადამიანი იყოს ჯანმრთელი, აუცილებელია სპორტით იყოს დაკავებული. ეს ყველამ უნდა იცოდეს! ამიტომაც ყველა სკოლამდელი, სასკოლო და უმაღლესი განათლების დაწესებულებების პროგრამებში გათვალისწინებულია ბავშვთა და მოზარდთა ფიზიკური აღზრდის მიმართულება. ყოველი ადამიანის დევიზი უნდა იყოს: „მოდრობა - სიცოცხლე!“.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Баркалов С.Н.-Физическая культура как важнейший фактор организации свободного времени.М.,2018.
2. Буров А.Э. – Физкультура и спорт в современных условиях. М.,2019
3. Гонадзе Ю.К. – Физическая подготовка как фактор, определяющий качество профессиональной деятельности.Тб.,2020.

DOI: 10.5281/zenodo.7978985

SPORT IN THE LIFE OF MODERN MAN

Iura Gonadze - Assistant Professor (iuri.gonadze@sportuni.ge);
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. As a result of the beneficial effects of properly selected physical activities, immunity is strengthened, blood composition is improved. Physically active people have an increased number of lymphocytes and erythrocytes, they get sick less often, and in case of illness, they cope with the illness more easily. Nothing is more important than a person's health, and in order for a person to be healthy, it is necessary to engage in sports. Everyone should know this! That's why the programs of all pre-school, school and higher education institutions include the direction of physical education of children and adolescents. Every person's motto should be: "Movement is life!".

Keywords: Sport, physical activity, physical exercise, physical education.